

Trabajo Práctico N° 1

Tema: Investigación, Análisis y Evaluación de Herramientas Basadas en Inteligencia Artificial

Docente: Garcette Fausto

Alumna: Cabañas, Laura Noelia

Curso: Diplomatura superior en innovación de las tic en la Educación.

Dictada por la UNam – Facultad de Humanidades y Cs sociales.

Fecha de entrega: 18-5

Año: 2024

Índice

Introducción.....	3
Investigación:.....	4
Análisis.....	5
Conclusiones.....	5
Fuentes consultadas.....	6

Introducción:

La inteligencia artificial es la “combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano”, si bien todavía se considera que es prácticamente imposible que una maquina pueda suplantar un humano, los avances de la IA no cesan y es cada vez más asombroso como éstas ofrecen un sinfín de herramientas innovadoras que facilitan nuestra vida diaria.

Seguidamente se analizan tres ejemplos de herramientas basadas en IA (inteligencia artificial). Ellas son : Plataforma Netflix., Spotify y Asistente virtual Google assistant

1) **Netflix:**

➤ Las ventajas de esta plataforma son las siguientes:

- Amplia biblioteca de contenidos, series, documentales, películas cubriendo múltiples géneros y gustos.
- Acceso bajo demanda, es decir los usuarios pueden ver en cualquier momento y lugar siempre que tengan acceso a internet.
- Personalización, utiliza algoritmos de IA para recomendar contenidos basados en gustos y preferencias del usuario.
- Sin publicidad experiencia de visualización sin interrupciones comerciales.

➤ Limitaciones o desventajas.

- Costo. Las suscripciones pueden ser costosas especialmente a los que deseen contenido en calidad 4k para familias que requieren múltiples pantallas simultáneas.
- Dependencia de internet
- Perdida de contenido: algunos programas o películas pueden ser retirados del servicio cuando expiran acuerdos, lo que puede ser decepcionante para los usuarios.

2) **Spotify:**

El Propósito es proporcionar una plataforma de streaming de música que permite a los usuarios obtener una vasta de biblioteca de canciones, podcast y otros contenidos de audio de forma instantánea y personalizada.

➤ Funcionalidad:

- streaming de música (es decir millones de canciones de música de diferentes géneros y artistas).
- Lista de reproducción: los usuarios pueden crear, compartir y seguir lista de reproducción personalizada.
- Descubrimiento de música: usa algoritmos de recomendación basados en las preferencias de los usuarios.
- Modo sin conexión: los usuarios Premium pueden descargar música para escucharla sin conexión a internet.
- Integración social: permite compartir lo que se está escuchando en redes sociales y seguir lo que escuchan amigos artistas.

➤ Ventajas:

- Amplia biblioteca
- recomendaciones personalizadas
- accesibilidad multiplataforma (disponible en amplia variedad de dispositivos y sistemas operativos)
- interacción social, planificación y organización
- modos gratuitos y Premium

➤ Limitaciones

- Dependencia de internet, anuncios en el plan gratuito, calidad de audio, regiones geográficas (algunos contenidos pueden no estar disponible debido a restricciones de licencia)

3. Asistente de google:

Es una tecnología de inteligencia artificial desarrollada por google que permite a los usuarios interactuar con sus dispositivos y acceder a servicios mediante comandos de voz.

➤ Funcionalidades

- Control de dispositivos (permite controlar dispositivos inteligentes del lugar como luces, termostatos y cámara)
- información y consulta: proporciona información en tiempo real sobre el clima, el tráfico y noticias.
- Tareas y recordatorios: crea recordatorios y alarmas.
- Mensajes y llamadas. (envía mensajes y realiza llamadas telefónicas)
- Entretenimiento: reproduce música, podcast , videos y controla dispositivos de streaming

➤ Tecnologías subyacente:

- Reconocimiento de voz
- Procesamiento de lenguaje
- Inteligencia contextual
- Conectividad en la nube,

➤ Usos:

- Automatización del hogar
- Asistencia personal y profesional
- Entretenimientos y medios
- Viajes y navegación.

➤ Ventajas:

- comodidad, eficiencia, integración , personalización actualización continua

➤ Limitaciones

- privacidad, conectividad, dependencia de google, errores y fallos.

Conclusión :

Las herramientas analizadas ofrecen variadas ventajas que nos facilitan la vida diaria. El área que podría mejorar son limitaciones que presentan debido a internet.

El uso de estas herramientas tienen un gran impacto en diferentes ámbitos, por nombrar un ejemplo en la educación con spotify el compartir o intercambiar ideas es mucho más fácil, con netflix *“Educar a estudiantes que pertenecen a la generación de nativos digitales es un desafío para los docentes. La búsqueda de estrategias y herramientas que complementen las experiencias de aprendizaje y, a su vez, mantengan motivados a los alumnos en el aula es continua y obligatoria. Si bien es cierto que el uso de la tecnología para el aprendizaje ha incrementado y diversificado, también es cierto que hay recursos que no pierden su vigencia. Ese es el caso del uso de películas, documentales y videos en el aula”*.

Con el asistente de google tanto alumnos como profesores pueden ahorrar mucho tiempo en la confección de tareas.

Fuentes consultadas

- <https://watchandact.eu/spotify-una-herramienta-para-fortalecer-el-aprendizaje/>
- <https://forwardteacher.com/2018/01/netflix-como-herramienta-educativa/>
- https://www.google.com/search?q=la+inteligencia+artificial+&sca_esv=ebfe579d5b8c90